

RESGATE DO DZUBUKUÁ VIA IA: UM ESTUDO NA COMUNIDADE KARIRI DE CRATEÚS

Marcelo Claro Laranjeira^{1,2}; José Ricardo de Oliveira Cassundé^{1,3}

1. INTRODUÇÃO

A preservação de línguas indígenas extintas ou em risco de extinção tem sido uma prioridade crescente no cenário global, particularmente no Brasil, que abriga uma das maiores diversidades linguísticas do mundo. Segundo a UNESCO (2010), o Brasil possui mais de 180 línguas indígenas, muitas das quais estão sob grave ameaça de extinção. Entre essas línguas está o Dzubukuá, da família linguística Kariri, que desempenha um papel fundamental na compreensão das dinâmicas culturais do nordeste brasileiro, apesar de enfrentar uma escassez crítica de registros documentais (RODRIGUES, 2019). Esse contexto torna urgente a necessidade de preservação e revitalização, especialmente em comunidades como a de Maratoan, Crateús (AGUIAR, SANTANA, 2023; NAVARRO, 2023).

Na comunidade indígena de Maratoan, em Crateús, o estudo de revitalização cultural e linguística tem como foco a Escola Airam Veras, onde a educação emerge como uma ferramenta central de resistência. Como discute Lima (2020), as populações indígenas urbanas ou semiurbanas, como as de Crateús, enfrentam invisibilidade social e desafios para o reconhecimento de sua identidade étnica. Nesse contexto, a educação transcende o ensino formal, assumindo um papel vital na promoção da identidade indígena e oferecendo às novas gerações um meio de reconectar-se com suas tradições e línguas, fortalecendo a resistência cultural. (NAVARRO, 2023).

Essa mobilização cultural encontra ressonância na educação como estratégia de resistência ativa, combinada com a aplicação de tecnologias emergentes. Ferramentas como **Word2Vec**, **Sentence-BERT**, **Soundex** e a **Distância de Levenshtein** são usadas no estudo para analisar padrões semânticos, lexicais e fonológicos entre o Dzubukuá, o Português Arcaico e o Português Moderno (BENSEMANN et al., 2023). Entretanto, é essencial que essas ferramentas tecnológicas sejam aplicadas em diálogo com a comunidade indígena, garantindo que a revitalização da língua se mantenha culturalmente relevante e respeitosa (KARIRI-XOCÓ et al., 2020).

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *campus* Crateús

² marceloclaro@gmail.com

³ ricktec2@hotmail.com

O estudo se baseia no **Catecismo de 1709**, uma das poucas fontes documentais sobre o Dzubukuá, utilizando ferramentas de IA para digitalização e análise linguística. Por exemplo, o **Sentence-BERT** será empregado para a comparação semântica entre o catecismo e textos contemporâneos, enquanto o **Word2Vec** ajudará a identificar semelhanças lexicais ao longo do tempo. Essas ferramentas proporcionarão uma compreensão mais rica da evolução do Dzubukuá, permitindo uma reconstrução precisa do vocabulário e padrões gramaticais dessa língua extinta.

Objetivos: O objetivo central deste estudo é preservar e revitalizar a língua Dzubukuá por meio da aplicação de IA e PLN, promovendo a resistência cultural e a conexão intergeracional. Especificamente, o estudo visa: (1) digitalizar e transcrever o **Catecismo de 1709**; (2) analisar padrões semânticos, lexicais e fonológicos entre o Dzubukuá, o Português Arcaico e o Português Moderno; (3) construir um banco de dados trilingue acessível a pesquisadores e educadores; e (4) envolver ativamente a comunidade Kariri no processo de revitalização linguística.

Esse estudo integra educação e tecnologia de maneira inovadora, reconhecendo o Dzubukuá não apenas como um estudo acadêmico, mas como um patrimônio cultural vivo essencial para a identidade dos Kariri. Ao envolver as novas gerações em atividades educacionais e tecnológicas, a revitalização da língua se torna um ato de resistência cultural, permitindo que as comunidades indígenas reafirmem suas vozes e tradições em espaços urbanos historicamente invisibilizados.

2. METODOLOGIA

Este estudo adotou uma abordagem documental e quantitativa, aplicada ao contexto da preservação linguística. O corpus principal utilizado foi o *Catecismo de 1709*, de Frei Bernardo de Nantes, um dos poucos registros conhecidos da língua Dzubukuá (NANTES, 1709). O estudo seguiu uma série de etapas metodológicas estruturadas para garantir a fidelidade do conteúdo e a precisão das análises semânticas e fonológicas.

2.1. DIGITALIZAÇÃO E TRANSCRIÇÃO

O primeiro passo foi a digitalização das 388 páginas do Catecismo, utilizando técnicas de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR). Esse processo foi seguido pela transcrição manual do documento digitalizado para garantir a integridade e precisão dos dados. Revisando-os para minimizar erros e garantir a conformidade com as normas linguísticas e históricas (SANTOS, 2024).

2.2. TOKENIZAÇÃO E SEGMENTAÇÃO

Uma vez transcrito, o corpus foi segmentado em tokens, palavras ou sílabas, dependendo da estrutura da língua para permitir uma análise detalhada. No caso do Dzubukuá, sendo uma língua

aglutinante, a tokenização exigiu cuidados especiais para preservar as características morfológicas. Modelos adaptados foram utilizados para lidar com as combinações de morfemas presentes em uma única palavra, como prefixos, sufixos e raízes (Godoy & Pinheiro, 2023).

2.3. ANÁLISE SEMÂNTICA

Após a transcrição, o corpus foi segmentado em tokens (palavras ou sílabas), que representam unidades mínimas de análise. Para a análise semântica, utilizou-se o modelo Sentence-BERT, que transforma frases em vetores multidimensionais chamados embeddings. Isso possibilitou uma comparação detalhada da similaridade semântica entre Dzubukuá, Português Arcaico e Português Moderno. Além disso, o Word2Vec foi utilizado para analisar a proximidade lexical entre as línguas, identificando padrões contextuais e gramaticais recorrentes.

2.4. ANÁLISE FONOLÓGICA

A análise semântica foi realizada utilizando o **Sentence-BERT**, um modelo que transforma frases inteiras em vetores de alta dimensionalidade (embeddings), capturando a similaridade semântica entre as línguas analisadas. Esse método foi essencial para identificar padrões e correspondências semânticas entre o Dzubukuá, o Português Arcaico e o Português Moderno (CARDOSO, 2020). O modelo **Word2Vec** também foi empregado para gerar representações vetoriais das palavras, permitindo análises lexicais aprofundadas (CRUZ, 2020).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. RESULTADOS INICIAIS

A análise das páginas 27, 28 e 29 do Catecismo de 1709 apresentou resultados promissores, com uma alta taxa de similaridade semântica e fonológica entre o Dzubukuá, o Português Arcaico e o Português Moderno. A aplicação do Sentence-BERT revelou que as traduções feitas pelos missionários jesuítas mantiveram, na maioria, o significado original das frases em Dzubukuá. Além disso, a similaridade de cosseno entre as frases atingiu 90% em média, o que sugere que os conceitos essenciais foram preservados, apesar das diferenças linguísticas. A análise das páginas **27, 28 e 29** do Catecismo de 1709 forneceu resultados significativos. A aplicação do **Sentence-BERT** revelou uma **similaridade de cosseno média de 90%** entre as frases em Dzubukuá e suas traduções para o Português Arcaico e Moderno. Isso indica que, apesar das diferenças linguísticas e fonológicas, o conteúdo semântico central foi amplamente preservado.

3.2. ANÁLISE DE SIMILARIDADE FONOLÓGICA

A análise fonológica realizada por meio do **Soundex** e da **Distância de Levenshtein** mostrou que as adaptações fonéticas entre o Dzubukuá e o Português Arcaico foram preservadas com precisão nas traduções missionárias. A média de transformações necessárias para converter palavras do Dzubukuá para o Português foi de **2 a 5 modificações**, confirmando uma evolução linguística coerente. Essa análise ressalta a eficácia do uso de IA na preservação das nuances fonológicas, essencial para entender a integridade cultural da língua.

3.3. LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS

Um dos principais desafios enfrentados foi a qualidade da digitalização do Catecismo de 1709. A deterioração do documento original comprometeu algumas transcrições, exigindo maior revisão manual para garantir a precisão. Além disso, a complexidade das palavras aglutinantes do Dzubukuá apresentou dificuldades na tokenização, demonstrando a necessidade de adaptar algoritmos para lidar com essas características linguísticas.

4. CONCLUSÃO

Este estudo demonstrou a viabilidade do uso de tecnologias de IA e PLN na preservação e revitalização de línguas extintas ou em risco de extinção, como o Dzubukuá. A análise detalhada do Catecismo de 1709 evidenciou que, apesar das dificuldades enfrentadas com a digitalização e a complexidade linguística, as traduções missionárias preservaram com sucesso os significados semânticos e as nuances fonológicas essenciais da língua. O banco de dados trilingue resultante desta pesquisa representa uma importante ferramenta para futuras investigações acadêmicas e para a transmissão cultural na comunidade Kariri.

Entretanto, este estudo também destacou limitações importantes, como a necessidade de algoritmos mais adaptados para analisar línguas aglutinantes e as dificuldades relacionadas à qualidade da digitalização de documentos antigos. Futuros trabalhos devem se concentrar no desenvolvimento de novos algoritmos de IA que possam lidar com línguas indígenas de forma mais eficaz e na expansão do corpus com outros documentos históricos relacionados ao Dzubukuá.

Essa pesquisa tem implicações sociais significativas, uma vez que fortalece a identidade cultural da comunidade Kariri, promovendo a transmissão intergeracional da língua e oferecendo um modelo replicável para a preservação de outras línguas ameaçadas.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, D.; SANTANA, W. **Inteligência artificial, as limitações da linguagem natural e seus impactos: estado da arte**. Revista Americana de Empreendedorismo e Inovação, v. 5, n. 1, 2023. DOI: 10.33871/26747170.2023.5.1.7423.

ANDERSON, Gregory; HARRISON, K. David. **Language Hotspots - Global Trends**. Swarthmore College, 2007. Disponível em: <https://langhotspots.swarthmore.edu/intro.html>.

BENSEMANN, J.; BROWN, J.; WITBROCK, M.; YOGARAJAN, V. **Is it possible to preserve a language using only data?** Cognitive Science, v. 47, n. 6, 2023. DOI: 10.1111/cogs.13300.

CARDOSO, A. **A aplicação do laboratório gramatical em sala de aula com recurso à gravação áudio: resultados de uma análise de dados**. PALAPP, v. 3, n. 3, p. 83-96, 2020. DOI: 10.61248/pel.v3i3.79.

CARVALHO, F.; BIRCHALL, J. **A comparative reconstruction of Proto-Tupi-Guarani kinship terminology**. LIAMES: Línguas Indígenas Americanas, v. 22, e022001, 2022. DOI: 10.20396/liames.v22i00.8666489.

CRUZ, C. **A escola do diabo**. Firenze: Firenze University Press, 2020. DOI: 10.36253/978-88-5518-021-4.

DURAZZO, L.; COSTA, R. **Línguas indígenas no Nordeste brasileiro: esboço político-linguístico de seus processos de valorização**. Revista del CESLA, n. 30, p. 97-118, 2022. DOI: 10.36551/2081-1160.2022.30.97-118.

GODOY, L.; PINHEIRO, D. **A rede gramatical das construções com se no português brasileiro**. Revista Soletas, n. 45, 2023. DOI: 10.12957/soletas.2023.73491.

LIMA, Carmen Lúcia Silva. **Indígenas na cidade: os Kalabaças, Kariri, Potiguara, Tabajara e Tupinambá de Crateús**. Recife: Ed. UFPE, 2020. ISBN 978-65-86732-80-1.

MELAZO, M.; ARAUJO, L. **Introdução à história da gramática em língua portuguesa**. Revista (Con)Textos Linguísticos, v. 14, n. 29, p. 119-135, 2020. DOI: 10.47456/cl.v14i29.32072.

MORAES, V. **A importância da escola no processo de afirmação da identidade linguística Kiriri**. Campos - Revista de Antropologia, v. 22, n. 2, p. 76, 2021. DOI: 10.5380/cra.v22i2.73401.

NANTES, B. **Katecismo indico da língua Kariris**. Lisboa: 1709. Edição fac-símile publicada por J. Platzmann, Leipzig, 1896.

NAVARRO, Eduardo de Almeida. **O Desaparecimento de um Idioma e o Começo do Fim de um Povo**. Jornal da USP, 2023. Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/o-desaparecimento-de-um-idioma-e-o-comeco-do-fim-de-um-povo/>. Acessado em 24 out 2024.

NETO, M. **A década internacional das línguas indígenas e as línguas em uso pelos povos indígenas brasileiros: contribuições da linguística aplicada**. DELTA: Documentação de Estudos em Linguística Teórica e Aplicada, v. 38, n. 4, 2022. DOI: 10.1590/1678-460x202259462.

RODRIGUES, A. **Karirí como família linguística Macro-Jê no Nordeste do Brasil**. Revista Brasileira de Linguística Antropológica, v. 11, n. 1, p. 47-52, 2019. DOI: 10.26512/rbla.v11i1.26441.

SANTOS, F. **A conjuração dos Kiriris: sublevação indígena e disputa de terras no sertão da Bahia no final do século XVIII (1797-1798)**. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 19, n. 1, 2024. DOI: 10.1590/2178-2547-bgoeldi-2023-0041.

UNESCO. **Atlas of the World's Languages in Danger**, 3ª ed. Paris: UNESCO Publishing, 2010. ISBN 978-92-3-104096-2.